

Б.СЕЙТАЕВТЫҢ «АЛМА ГҮЛЛЕГЕН ПАСЫЛ» ПӨЭМАСЫНДА ЛИРИКАЛЫҚ ҚАҒАРМАН ОБРАЗЫНЫҢ ЖАСАЛУЫ ӨЗГЕШЕЛИГИ

Нуржанов М.

Бердак атындағы ҚМУ қарақалпақ әдебияты кафедрасы еркін ізленушісі

Гилт сөзлер: лирикалық поэма, проблематика, диалог, монолог, лирикалық шегинис, лирикалық характер.

Key words: lyricism poem, problematics, dialogue, monologue, lyricism sheginis, lyricism character

Аннотация: Бул мақалада қарақалпақ шайыры Б.Сейтаевтың «Алма гүллеген пасыл» поэмасында лирикалық қахарман образының жасалуы өзгешелигі сөз етіледі. Бұнда шайырдың диалог, монолог, лирикалық шегинис қусаған көркемлік әмеллерден пайдаланыудағы өзине тәнлигі ашып бериледі.

Annotation: In this article, in the poems of the Karakalpak poet B.Seitaev "The season when apple bloom", the uniqueness of creating the image of a lyrical hero was explored. In this case, the originality of the use of such artistic techniques as dialogue, monologue and lyrical digression is investigated.

XX әсирдің ақыры хәм XXI әсирдің басындағы лирикалық поэмалардың раўажланыўына нәзер салып қарасак, олардың сюжетлик-композициялық қурылысында лиризмнің салыстырма салмағының артқанлығының гүә боламыз. Ең баслысы, буларға ортақ жанрлық-стильлик сыпат сонда, оларға өмирдің, тарийхый дәўирдің бир ғана моментине гизетип алынып, сол арқалы белгили бир идеялық-эстетикалық бағыт таңланып, усыған сәйкес жанр қурамында лиризм күшейтилип, объектив турмыстың хәдийселери символика-метафоралық қәсийетлер менен байытыў арқалы сүүретленген. Мине, усындай сыпатлы белгилердің Б.Генжемуратовтың «Суўпери», О.Сәтбаевтың «Гүлдирсин», Ж.Тәжетдиновтың «Арба», Б.Сейтаевтың «Алма гүллеген пасыл», Т.Жумабаевтың «Хәр кимнің өз жолы» атлы поэмаларында өзине тән стильлик бағдарда сәўлеленгенін көриўге болады. Бул жыллардағы лирикалық поэмалардың жанрлық-стильлик өзгешеликтери арнаўлы түрде изерленбегени менен, олар туўралы базы әдебиятшы алымлардың мийнетлеринде бахалы пикирлер билдирилди [1].

Усы көзқарастан алып қарағанымызда, Б.Сейтаевтың «Алма гүллеген пасыл» поэмасының сюжетлик-композициялық дүзилиси тийкарынан лирикалық қахарманның психологиялық кеширмелерине, лирикалық шегинислерине қурылған. Шығарма лирикалық қахарманның жас жигит уақтында кеўли кеткен, бирақ, турмысқа шығып кеткен дайы қызы менен өзгениң босағасында ушырасыў пайытындағы ой-толғаныслары, ой-сезимлери портретлик сүүретлеўлер менен басланады. Бул нәрсе шығармада мухаббат атлы уллы сезимди автор көклерге көтерип, оны улыўма адамзатлық көз қарастан сәўлелендирген.

Мысалы:

Естен кетпес алма бағы,
Ушырастық бизлер тағы.
Көп жылларды артқа салып,
Сезимлерим сен деп талпынар,
Еле сол баяғы халатым...
Есигинди аштың айқара.
Жамылыпсаң келин халатын,
Толқынланған шийрин ойларым,
Ақаба суў киби тартылып,
Кете алмай изге айланып,
Босағаннан өттим тартынып [2].

Бул қатарларда шебер қолланылған поэтикалық усыллар дыққатқа ылайық. Мысалы, бұрынғы ашығының басқа бир шаңараққа келин болып түсиўи, оған шай қуйып сый-көрсетиў әдеп-икрамлылығы объектив қахарманның қыймыл-қозғаласлары, портретлик көринислери менен тәсиршең формада сәўлелендирилген. Ал, усындай сүүретлеў поэтикасы тағы да диалог, фольклоризмлердің жәрдеми менен және де мынадай етип жырланғаны шығармадағы лиризм менен көркем психологизмди күшейтиўге хызмет етеди.

Қара шайдың кейини күйгенге,
Бериледи, илсин зейиннің,

Ал, көк шайдың соңы сүйгенге,
Тауысып иш қуйдым кейинин [2.183].

Поэмада шайыр ұсындай қатарлардан кейін лирикалық қахарманның ой-сезімлер ағымын, оның туңғыш мухаббатына деген сезім туйғысын былайынша сәулелендіргени оның өзине тән көркемлік ізленістерінен дәрек береді.

Мине, усы бир кесе көк шай,
Шөліркеген дәртиме дәрман,
Тауып айтқан сөзлерің қандай,
Енди маған мәңгилик әрман!...
Рахмет тауыстым шайды,
Дийдарына тоймадым қанып,
Өмир изге хеш айланбайды,
Тек усыған турыппан янып!... [2.183]

Туңғыш мухаббат дәртін ұсылайынша өз тәбиий ағысы менен бериуде шайырдың өзине тан стили бар. Бул оның көркем тил поэтикасында «жанып» емес, ал оның фонетикалық өзгеріске ұшыраған «янып» сөзін, яғнай, лирикалық қахарманның ишки дебдиұин образлы сұретлеуге хызмет ететуғын сөзди ислетиұинде көринеди. Демек шайыр бул сөзге белгилі көркем функция жүкленген. Шайыр шеберлиги оның поэмаға атама таңлауында да көринеди. «Алма гүллеген пасыл» атамасы үлкен поэтикалық хызмет атқарып, дайылы-жийенли жигит хәм қыздың туңғыш мухаббат сезімлеринің тап сол мәұритлерде ояныұын, тап сол жыл мәұсими келген сайын олардың туңғыш сәұги сезімлеринің еске түсиұин сұретлеу менен қахарманлар минез-құлқы, харақтери тереңнен ашылады. Сол жылғы тәбият көриниси олардың көз алдында қайта жанланып, олардың ышқы дәртін үрлейди. Усы көркем детальлық сұретлеу менен лейтмотивлик мотивтің автор тәрәпинен усталық пенен пайдаланыұы оның сұретлеу шеберлигинің белгиси болып табылады. Ал, төмендеги қатарлар арқалы шайыр оқыұшы көз алдына өшпес «сұрет» сызғандай сезиледи.

Бәхәр келди тағы айланып,
Ески дәртлеримди қозғаған.
Бағ-бағшалар гүлледі аппақ,
Хәремлерди безеп собықлар.

Суұ сыңғырлап салмадағы,
Сұлыұ қосықларын айтады.
Босап қалған алма бағы,
Сол күнлерди аңсап жойтады [2.184].

Әлбетте, лирикалық поэмаларда тәбияттың жанландырылып, оның үстине әдебий қахарманлардың ис-хәрекетлери, руұхий-психологиялық ситуациялар менен қатар ямаса контраст қойылып сұретленіұи елеұли көркем функцияны атқарады. Усы көзқарастан, Б. Сейтаевтың айтып өтилген бул поэтикалық ұсылларды шеберлик пенен пайдаланғаны дыққатқа ылайық. Мысалы:

Ал, сен қумай көзиң мөлдиреп,
Бәрин-бәрин умытқандайсаң.
Бир тартарың баста желбиреп,
Бағқа кирип киятырғандайсаң.

Қатал ышқы имтиханлары,
Кимди өткерип, кимди «қулатқан»,
...Аппақ гүллер ақ көйлегіңнің,
Иреңнен хасла айнымас... [2.184].

Айтылған сөзлердің барлығы лирикалық қахарманның еске түсириұи- сүйген қызының турмысқа шығып, оны қайта ұшыратқан ұақыттағы ой-сезімлери формасында сұретленген. Ал, поэма сюжетинің келеси жағында оның лирикалық, лирико-психологиялық кеширмелери кейинге шегиндириұи формасында берилген:

Балалықтың шарлап дәстанын,
Бүгин изге қайтажақпан.
Умытылмас ышқы дәстанын,
Бастан сөйлеп айтажақпан.

Қоламтаның өшпейжақ қозы,
Қайта алысып мазлайжақтай.
Кетпейтуғын хеш ұақыт тозып,
Ески дэртти қозғайжақпан.

Жарылайын сөйттип хағынан,
Дэртлеримди азы-кем бөлиссең.
Балалықтың алма бағынан,
Терип қайтажақпан алма периштем... [2.185].

Лирикалық қахарманның тууылған ауылына дайы қыздың хэр жылы бэхэр, жаз мөүсимлеринде каникулға келип, оның менен бирге сууда қалақ ойнап, хош хаўаз даўысы менен: «Аттым саған қызыл алма, ...Кумар болсаң уйқылап қалма!» сыяқлы қосықларын атқарып ойынға түсіулерин еслеулерин, ал, дайы қыздың үйине барғанда болса, қыз оған ажағасының саатын экелип, оның қолына тағып, ендиги келгениңше таза саат баў (браслет) алып қояман, ажағам сениң қолыңнан бул саатты шешип ала алмайды-ғой, беккем бол!» хэм т.б. сөзлери менен оның шок минезиниң билдирилиуи, ақыр-аяғында қыздың өзинен бурын ержеткенлигин аңлататуғын қылўаларын еслеп пушайман жеўлери хэм т.б. лирикалық ой-сезимлери лирикалық поэма жанрының талабына муўапық берилген.

Ақ, туфлий, сары ала шайың,
Жасандырып кийип киятырсаң.
Гөзаллығын пүткил дүньяның,
Бойларыңа жыйып киятырсаң.

Жерден жети қоян тапқандай,
Кеўилимиз бэлент аспандай,
Түсип кетер едик ойынға [2.186].

Поэмада шайырдың лирикалық қахарманның жүрек төринен шыққан усындай картиналық, детальлық көринислер менен хэрекетшең қыймыл-қозғалысларды лирико-психологиялық сүүретлеу усыллары менен берилуи сөз етип отырған поэманың поэтикалық қурылысын түрлендирип, рэң-бэрэң бояўларға бояп, баянлау қурылысының әлўан түрли болыуына хызмет етеди. Шығарманың усындай қасиетлери қахарман образын ашыўға, стилстик сыпатларының және де тереңлесилуине хызмет етеди.

Тал бурымың жана жетилип,
Он алтыға толған қыз едиң.
Тымса эрман ашып есигин,
Алып ушып турды жүрегин.

Көзқараслар, сырлы уғымлар,
Татлы кушағыңда тербелтип.
Шынында да меннен бурынлаў,
Киятқандай едиң ержетип [2.187]

Қахарман образын жаратыўдағы бундай тереңлик пенен лиризмниң байлығы тағы да хэрекетшең қыймыл-қозғалыс хэм диалог формалары менен байытылып сүүретлениуи поэманың айтарлықтай табысы, оның лирикалық қахарман, объектив қахарман образын ашыўдағы жетискенлиги болып есапланады.

«...Аттым саған қызыл алма» - деп,
Ойнап турып қосық айтар ең.
Кумар болсаң уйқылап қалма!-деп,
Жангенемди мениң шайқар-ең!

Қазан қоста екеўимиз хэр күн,
Шай қайнатып, отлар жаққанда.
Сөзлериңниң уғалмай парқын,
Жүрегимде шақмақ шаққанда.

Отларымыз алыспай бирден,

Салар едик куўрақ тамызык.
-Жанар ма? – деп сорар ең, -гүўлеп,
Шағарма деп мени маңызын [2.187].

Мине, бул қатарларда не деген терең ойлылық, ҳақыйқат өмир картиналары уғындырылып, олар жигит пенен қыз жүрегиниң сырларын, ышқы тарларын шертип турғандай. Бул ҳалатты бериўде диалог тийкарғы поэтикалық форма сыпатында шебер қолланылған. Мысалы:

- Бул заманда қызлар ериншек,
Отырмайды бундай от жағып,
Әкелерде, бәлким, келиншек,
Қоярсаң да газ ошақ алып...

Умытпайман еле ядымда,
Қалайынша ышқың жаққанын,
Аңғардың ба, от емес сонда,
Жангенем пысқып атқанын [2.187]

Поэма проблематикасын жарыққа шығарыўда лирикалық қаҳарман образының тутқан орны салмақлы. Оның автор идеясын оқыўшыға жеткерийдеги функциясы үлкен. Сонлықтан бул поэма оқыўшының эстетикалық ой-сезимин байытыўға хызмет етеди. Жасларды тек ғана мухаббат жолында емес, улыўма өмирде сергекликке, ақыл-парасат шоққысына шарлайды. Көркем әдеби-ятымыздың усындай табыслары бүгинги ақыл-парасат дүньямыздың жаңа дәўирге сай раўажла-нып, бийикке талпынып атырғанлығын аңлатады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Пахратдинов Ә. Алламбергенов К. Бекбергенова М. XX әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011; Турдыбаев Қ. Ғәрезсизлик дәўириндеги қарақалпақ поэзиясы. –Нөкис: Қарақалпақстан, 2011; Смамутова Ш. Ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ тирикасында халық поэзиясы дәстүрлериниң раўажланыўы. Нөкис: Илимпаз, 2022.
2. Сейтаев Б. Алма гүллеген пасыл. Қосықлар ҳәм поэма. –Нөкис: Билим, 2007.